

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070293>
УДК 616.61–031.64

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ ГЕМОСТАЗА РАН СЕЛЕЗЕНКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Т.С. Гуша,
ст.преп. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
А.В. Алепко, Я.В. Комар,
студенты 5 курса, напр. «Лечебное дело»,
ГрГМУ,
г. Гродно

Аннотация: Повреждение селезёнки при травме является наиболее частой причиной внутрибрюшных кровотечений. Предложены способы гемостаза при повреждениях селезенки в условиях эксперимента препаратом «Фибриностат» и оментоспленопластикой. Проведен сравнительный анализ гемостатической эффективности и репаративных процессов вышеуказанных методов локального гемостаза.

Ключевые слова: травма, селезенка, гемостаз, «Фибриностат», оментоспленопластика

EFFECTIVENESS OF SOME METHODS OF HEMOSTASIS OF SPLEEN WOUNDS IN THE EXPERIMENT

T.S. Guscha,
Sr. Lecturer, Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy
A.V. Alepko, Ja.V. Komar,
Student, 5th course, direction «Medical Practice»,
GRSMU,
Grodno

Annotation: Spleen injury due to trauma is the most common cause of intra-abdominal bleeding. Methods of hemostasis in case of spleen injury under experimental conditions with the drug "Fibrinostat" and

omentosplenoplasty are proposed. A comparative analysis of the hemostatic efficiency and reparative processes of the above-mentioned methods of local hemostasis is carried out.

Keywords: trauma, spleen, hemostasis, "Fibrinostat", omentosplenoplasty

Повреждение селезёнки при травме возникает при механическом воздействии достаточной силы и является наиболее частой причиной внутрибрюшных кровотечений. Травматические повреждения органа занимают одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии, находятся на первом месте по частоте встречаемости у детей (48-77%) [1, 2, 7]. Согласно литературным данным среди закрытых повреждений органов брюшной полости травма селезенки занимает по частоте 1-2 место, причем повреждение этого органа чаще встречается у лиц трудоспособного возраста. Более 80% случаев приходится на необширные повреждения с поражением до 1/3 паренхимы, массивные травмы с разрушением более 50% ткани встречаются у 2,4% пациентов. Основной операцией, выполняемой при повреждениях органа, остается спленэктомия [1, 3, 6, 8]. Однако имеется множество источников, в которых доказано участие селезенки в иммунном статусе, и ее удаление приводит к серьезным последствиям, особенно у детей, чем объясняется целесообразность проведения органосохраняющих операций при повреждении данного органа [5-7]. Высокая вероятность развития обильного кровотечения после травмы представляет непосредственную опасность для жизни пациента и является актуальной проблемой хирургии. Данное обстоятельство диктует необходимость дальнейшей разработки и совершенствования методов надежного гемостаза травмированной селезенки. Препараты для локального гемостаза можно использовать при травме селезенки I-II степени по классификации AAST для остановки или предотвращения кровотечения в дальнейшем [1, 4-7].

Учитывая вышесказанное, целью экспериментальной работы послужило изучение на лабораторных животных (белых крысах массой 200-250 гр) применения препарата «Фибриностат» [2, 3, 8] в сравнении с оментопластикой при травматических повреждениях селезенки. Сравнение полученных результатов исследования

проводили по двум признакам: первое включало гемостатический эффект, второе – анализ морфологических изменений в ткани селезенки, произошедших после гемостаза вышеуказанными способами. Эксперимент проводили в условиях операционной кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии с соблюдений этических норм выполнения данных операций. Животные до и после вмешательств находились в условиях вивария кафедры со свободным доступом к воде и пище. Через 6 часов после окончания операции они были вялыми, гиподинамичными, пили воду, в течение первых суток возрастала двигательная активность.

Под общей анестезией (в/м введение калипсол 0,1 на 100 гр массы крысы) после обработки операционного поля производили верхнесрединную лапаротомию и выведение в рану селезенки. На ее диафрагмальной поверхности выполняли моделирование раны размером 0,6x0,5x0,3 см. Животных разделили на 2 группы в зависимости от способа остановки кровотечения. В 1-й группе гемостаз осуществляли путем введения шприцом в рану селезенки препарата «Фибриностат» после предварительного приготовления растворов компонентов препарата (фибриноген и тромбин): во флакон с фибриногеном добавляли 3 мл раствора NaCl; с тромбином – 3 мл раствора кальция хлорида 8,5 мг/мл. Помещали флаконы в термостат (t 37°C) и ждали полного растворения содержимого флаконов. Во 2-й группе выполняли оментоспленопластику (тампонаду раны прядью большого сальника на ножке). Ткань сальника полностью заполняла рану селезенки, выступая от края повреждения приблизительно на 0,5 см. Далее накладывали отдельные швы монофиламентной рассасывающейся нитью сургикрол 7/0 (Ergon Est, Беларусь), проводя лигатуру через сальник, капсулу и пульпу селезенки под дном раны с двух сторон. Нити завязывали, не допуская прорезывания капсулы.

Время, затраченное на гемостаз, измеряли секундомером. Далее после тщательной ревизии брюшной полости и контроля гемостаза операционную рану наглухо ушивали.

Наблюдали за прооперированными животными в течение 28 суток. Выведение их из эксперимента осуществляли под тиопенталовым наркозом на 3, 7, 14 сутки с оценкой состояния брюшной полости, брюшины, селезенки и окружающих ее тканей. В

эти же сроки производили забор кусочков органа для изучения микроскопических изменений поврежденных областей селезенки, оценки состояния прилежащих к зоне вмешательства тканей. В указанные сроки после эксперимента прослеживали процесс регенерации ран, признаки воспалительной инфильтрации. Фрагменты селезенки помещали в 10% нейтральный раствор формалина, готовили срезы, промывали их в спиртах восходящей концентрации, заливались парафином и окрашивали гематоксилин-эозином. Изучение результатов осуществляли с помощью светового микроскопа.

Окончательный гемостаз после применения препарата «Фибриностат» отмечали через $8,3 \pm 2,1$ сек, во 2-й – в течении $61,3 \pm 7$ секунды. При статистической обработке нулевая гипотеза была отвергнута при сравнении 1-й и 2-й групп ($p < 0,05$). После применения «Фибриностата» рана селезенки покрывалась тонкой белесоватой пленкой, которая плотно прилегала к поверхности органа и тем самым останавливала кровотечение.

Послеоперационной летальности не отмечали, все животные выжили, операции перенесли хорошо, раны зажили первичным натяжением.

На аутопсии во все вышеуказанные сроки после операции брюшина была розовая, блестящая, следов воспаления, кровотечения не обнаруживали; селезенка обычного цвета с гладкой поверхностью.

В 1-й группе с применением клея «Фибриностат» на 3 сутки после гемостаза в области раны отмечали незначительный отек, белесоватую фибриновую пленку, плотно фиксированную к раневой поверхности селезенки без просачивания из-под нее крови. Микроскопически препарат в виде гомогенной эозинофильной массы заполнял дефект селезенки с неравномерно выраженной инфильтрацией гранулоцитами. В эпизентрах инфильтрации фибрин подвергся частичному рассасыванию (рис. 1).

Рисунок 1 – «Фибриностат» в виде эозинофильной массы – черные стрелки с лейкоцитарной инфильтрацией; ткань селезенки – желтые стрелки. Окр.: гематоксилином и эозином. x200

К 7 суткам на вскрытии отмечали спаечный процесс зоны повреждения с сальником. Края раны были хорошо адаптированы, рубец покрыт прозрачной белесоватой пленкой. На срезах «Фибриностат» обнаруживался в виде очажков. В зоне вмешательства определялась неравномерно выраженная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация, фибробласты, фиброциты, начали образовываться гигантские многоядерные клетки. В этот срок уже начала формироваться рыхлая соединительная ткань (рис. 2).

Рисунок 2 – Фибриностат в виде очажков – черные стрелки с инфильтрацией – синяя стрелка и образованием гигантских многоядерных клеток – желтые стрелки; соединительная ткань – зеленая стрелка. Окр.: гематоксилином и эозином. x200

В этой же группе через 14 суток на аутопсии спаечный процесс с сальником сохранялся. Отека в области ранения не отмечали, рубец практически не определялся с белесоватым прозрачным налетом. Гистологически «Фибриностат» в этот срок уже не определялся. В области гемостаза сохранялась лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация, фибробласты и фиброциты, единичные гигантские многоядерные клетки. На препаратах выявляли формирование рыхлой соединительной ткани (рис. 3).

Рисунок 3 – Воспалительный инфильтрат в зоне оперативного воздействия – желтые стрелки, «Фибриностат» не определяется. Окр.: гематоксилином и эозином. x200

Во второй группе прооперированных животных после оментопластики на 3 сутки при аутопсии в брюшной полости выпота не было. В зоне раны отмечали умеренно выраженный спаечный процесс. Ткань селезенки как в области травмы, так и на других участках отмечали слабо выраженный отек, по цвету не отличалась от нормы. Микроскопически в зоне повреждения определялась обширная зона некроза с кровоизлияниями и припаянным сальником. Также отмечали наличие резко выраженной воспалительной инфильтрации, которая была представлена преимущественно гранулоцитами. Граница между зоной некроза и тканью селезенки не визуализировалась отчетливо (рис. 4).

Рисунок 4 – Зона некроза – черные стрелки; сальник с резко выраженной воспалительной инфильтрацией – красные стрелки; ткань селезенки – желтые стрелки. Окр.: гематоксилином и эозином. x100

Через 7 суток на вскрытии животных выпота не отмечали. В зоне вмешательства выявляли выраженный спаечный процесс. Анализ патоморфологических срезов показал аутолиз некроза и уменьшение объема некроза. Здесь же выявляли припаянный сальник с лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией. Граница между зоной некроза и тканью селезенки четко не определялась (рис. 5).

Рисунок 5 – Зона некроза – черные стрелки; сальник с умеренно выраженной лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией – красные стрелки; ткань селезенки – желтые стрелки. Окр.: гематоксилином и эозином. x100

К 14 суткам после операции у животных данной группы на аутопсии следы воспаления, состоявшегося кровотечения в брюшной полости не определяли. В области повреждения отмечали рыхлые спайки с сальником. При микроскопическом исследовании выявляли

полный аутолиз зоны некроза. В сальнике отмечали очаговую слабо выраженную лимфоидно-гистиоцитарную инфильтрацию и очаговый фиброз. Ткань селезенки не была изменена (рис. 6).

Рисунок 6 – Сальник с очаговой лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией – красные стрелки; ткань селезенки – желтые стрелки. Окр.: гематоксилином и эозином. x100

Обобщая данные, полученные в ходе экспериментального исследования, можно утверждать об эффективности достижения местного гемостаза ран селезенки как препаратом «Фибриностат», так и оментоспленопластикой. При их использовании нет необходимости в применении специальной аппаратуры. Следует отметить, что остановка кровотечения с использованием «Фибриностата» происходила достоверно быстрее. Данное заключение подтверждает наибольшую гемостатическую активность данного способа.

Анализируя результаты микроскопических изменений в области моделированной раны необходимо отметить присутствие воспалительного процесса в двух группах эксперимента. В группе с применением гемостатического клея уже с 7 суток появились фибробласты, фиброциты, начали образовываться гигантские многоядерные клетки и формироваться рыхлая соединительная ткань, что говорит о репаративных процессах ткани селезенки. При использовании оментоспленопластики на третьи сутки выявляли некроз в зоне операции и образование фиброза на 14 сутки, приводящий к уплотнению и нарушению нормальной структуры селезенки и сальника.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что препарат «Фибриностат» является эффективным способом локального гемостаза, не вызывает повреждения паренхимы селезенки, оказывает

стимулирующие влияние на репаративные процессы органа и выступает физиологичным, т. к. усиливает уже имеющуюся способность в организме систему гемостаза к остановке кровотечения.

Список литературы

[1] Александров В.В. Сочетанная закрытая травма селезенки у взрослых: современный подход к диагностике и лечению / В.В. Александров, С.С. Маскин, В.В. Матюхин // Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2021. Т.10. №2. 347-354 с.

[2] Бордаков В.Н. Эффективность гемостатического средства местного действия " Фибринолат " при кровотечении из селезенки в эксперименте / В.Н. Бордаков [и др.] // Военная медицина. – 2007. № 2. 48-51 с.

[3] Бордаков В.Н. Современные химические гемостатические средства местного действия / В.Н. Бордаков [и др.] // медицинский вестник МВД. – 2018. №4(95). 19-26 с.

[4] Завада Н.В. Диагностика и лечение повреждений селезенки: учеб. Пособие / Н.В. Завада. – Мн.: БелМАПО, 2022. 284 с.

[5] Масляков В.В. Состояние иммунного статуса у пациентов различных возрастных групп, оперированных по поводу травмы селезенки / В.В. Масляков и др. // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. – 2024. Т. 19. №1.

[6] Морозов Д.А. Постспленэктомический гипоспленизм / Д.А. Морозов, С.А. Ключев // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2015. Т.70. №4. 413-418 с.

[7] Подкаменев В.В. Консервативное лечение детей с травматическими разрывами селезенки: результаты 22-летнего опыта / В.В. Подкаменев [и др.] // Российский вестник детской хирургии анестезиологии и реаниматологии. – 2024. Том 14. № 4. 479-490 с.

[8] Yu L. Sequential-Crosslinking Fibrin Glue for Rapid and Reinforced Hemostasis / L. Yu, Z. Liu, Z. Tong // Advanced science. – 2024. Vol. 11. No. 7. 1-11 p. DOI: 10.1002/advs.202308171.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aleksandrov V.V. Combined closed injury of the spleen in adults: a modern approach to diagnosis and treatment / V.V. Aleksandrov, S.S.

Maskin, V.V. Matyukhin // N.V. Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care". – 2021. Vol. 10. No. 2. 347-354 p.

[2] Bordakov V.N. Efficiency of the local hemostatic agent "Fibrinostat" in experimental bleeding from the spleen / V.N. Bordakov [et al.] // Military Medicine. – 2007. No. 2. 48-51 p.

[3] Bordakov V.N. Modern chemical hemostatic agents of local action / V.N. Bordakov [et al.] // medical bulletin of the Ministry of Internal Affairs. – 2018. No. 4 (95). 19-26 p.

[4] Zavada N.V. Diagnostics and treatment of spleen injuries: textbook. Manual / N.V. Zavada. – Mn.: BelMAPO, 2022. 284 p.

[5] Maslyakov V.V. State of the immune status in patients of different age groups operated on for spleen injury / V.V. Maslyakov et al. // Bulletin of the National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov. – 2024. Vol. 19. No. 1.

[6] Morozov D.A. Postsplenectomy hyposplenism / D.A. Morozov, S.A. Klyuev // Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2015. Vol. 70. No. 4. 413-418 p.

[7] Podkamenev V.V. Conservative treatment of children with traumatic splenic ruptures: results of 22-year experience / V.V. Podkamenev [et al.] // Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Resuscitation. – 2024. Vol. 14. No. 4. 479-490 p.

[8] Yu L. Sequential-Crosslinking Fibrin Glue for Rapid and Reinforced Hemostasis / L. Yu, Z. Liu, Z. Tong // Advanced science. – 2024. Vol. 11. No. 7. 1-11 p. DOI: 10.1002/advs.202308171.

© Т.С. Гуца, А.В. Аленко, Я.В. Комар, 2025

Поступила в редакцию 25.08.2025

Принята к публикации 04.09.2025

Для цитирования:

Гуца Т.С., Аленко А.В., Комар Я.В. Эффективность некоторых способов гемостаза ран селезенки в эксперименте // Инновационные научные исследования. 2025. № 9-1(62). С. 19-28. URL: <https://ip-journal.ru/>